

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
92 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxatliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	

DAVLAT BUDJETI VA SOLIQLAR ORQALI IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISH VA FISKAL SIYOSAT VOSITALARINING SAMARADORLIGI

Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish”
kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Fiskal siyosat – bu davlatning daromad va xarajatlar siyosati orqali iqtisodiy hayotga bevosita ta'sir ko'rsatish vositasidir. U nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, balki ijtimoiy adolatni ta'minlash, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va makroiqtisodiy tebranishlarni yumshatish maqsadida qo'llaniladi. Ushbu maqolada fiskal siyosatning iqtisodiy o'sishga ta'siri, uning asosiy mexanizmlari hamda davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashuvi tahlil qilinadi. Shuningdek, turli mamlakatlar tajribasi asosida samarali fiskal siyosat yuritish shartlari va undan olinadigan natijalar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Moliyaviy barqarorlik, daromadlar, xarajatlar, iqtisodiy o'sish, rag'batlantirish, talab va investitsiyalar.

Abstract: Fiscal policy is a direct tool used by governments to influence economic activity through revenue and expenditure measures. It serves not only to stimulate economic growth but also to ensure social justice, strengthen financial stability, and mitigate macroeconomic fluctuations. This article examines the impact of fiscal policy on economic growth, its primary mechanisms, and the extent of government intervention in economic processes. Additionally, it discusses the conditions and outcomes of effective fiscal policy implementation based on the experiences of various countries.

Keywords: Financial stability, revenues, expenditures, economic growth, stimulation, demand, and investments.

Аннотация: Фискальная политика представляет собой инструмент, посредством которого государство напрямую воздействует на экономическую деятельность через меры, связанные с доходами и расходами. Она служит не только для стимулирования экономического роста, но и для обеспечения социальной справедливости, укрепления финансовой стабильности и смягчения макроэкономических колебаний. В данной статье анализируется влияние фискальной политики на экономический рост, ее основные механизмы, а также степень вмешательства государства в экономические процессы. Кроме того, на основе опыта различных стран обсуждаются условия и результаты эффективной реализации фискальной политики.

Ключевые слова: финансовая стабильность, доходы, расходы, экономический рост, стимулирование, спрос, инвестиции.

KIRISH

Davlat budjeti va soliqlar iqtisodiy siyosatning asosiy vositalaridan biri sifatida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, barqarorlikni saqlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda muhim o'rin tutadi. Fiskal siyosat davomida budjet orqali ishlatiladigan mablag'lar, bir tomondan, iqtisodiy faollikni kuchaytirish uchun investitsiya va ijtimoiy dasturlarga yo'naltirilsa, boshqa tomondan, soliqlar esa byudjet daromadlarining asosiy manbai sifatida iqtisodiyotdagi mablag' taqsimotini boshqaradi. Ayniqsa, iqtisodiyotda turli sektorlarga beriladigan soliq yengilliklari yoki boshqa fiskal rag'batlar yordamida davlat o'sishni tezlashtirish, bandlikni oshirish va xususiy sektorni rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, o'ta yuqori yoki noto'g'ri belgilangan soliqlar ishlab chiqaruvchilarning motivatsiyasini pasaytirishi, investitsiya muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli ham nazardan chetda qolmasligi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

J.Keyns[5] o'z asarida iqtisodiy tanazzul davrlarida davlat sarf-xarajatlarini oshirish hamda soliqlarni kamaytirish orqali yalpi talabni rag'batlantirish nazariyasini ilgari suradi. Fiskal siyosat to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy o'sishga ta'sir qilishi, bandlik darajasini ko'tarishi hamda ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanishni ta'minlashi mumkin, deb hisoblanadi. Ushbu yondashuv hozirgi kun siyosatchilarining fiskal rag'bat choralariidan foydalanishida ham nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

R.Musgrave va P.Musgrave[6] tomonidan yozilgan asar davlat moliyasi, budjet siyosati va soliqlarning nazariy hamda amaliy jihatlari keng qamrab oladi. Mualliflar fiskal siyosatning asosiy vazifasi – iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, resurslarni samarali taqsimlash va ijtimoiy adolatni tiklash ekani haqida so'z yuritadilar. Soliq siyosatini shakllantirishda makroiqtisodiy sharoit va turli sektorlar xususiyatlarini hisobga olish lozimligi ta'kidlanadi. Bu manba iqtisodiyotda budjet daromadlarini yaratish va ulardan foydalanuvchanlikni oshirish bo'yicha ilmiy asoslarni beradi.

R.Barro[7] o'z tadqiqotida turli davlatlarning iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari va ularning fiskal siyosati o'rtasidagi bog'liqlikni empirik asosda o'rganadi. Muallif budjet xarajatlarining tarkibi, xususan, infratuzilma va ta'limga qaratilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sishni jadal sur'atda rag'batlantirishi mumkinligini ko'rsatadi. Bunda soliqlar darajasi, daromadni taqsimlash, davlat qarzi va moliyaviy siyosat kabi omillar iqtisodiy barqarorlik va o'sishga ta'sir qiluvchi muhim omillar sifatida ajratib ko'rsatiladi.

V.Tanzi va H.Zi[8] rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq siyosatining o'ziga xos xatar va imkoniyatlarini tahlil qiladilar. Ular subyektiv sharoitdan kelib chiqib, soliq bazasi kengligi, soliq stavkalarini optimallashtirish, hamda yengilliklar tizimi orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish masalalariga e'tibor qaratadilar. Maqolada fiskal siyosatning umumiy samarasini oshirish uchun soliq ma'murchiligini kuchaytirish va islohotlar jarayonida iqtisodiy, ijtimoiy omillarni e'tiborga olish zarurligi qayd etiladi.

J.Stiglitz[9] davlat sektori iqtisodiyoti, shu jumladan budjet va soliq siyosati borasida keng qamrovli tahlil qiladi. Muallif fiskal siyosat vositalaridan foydalanib, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va resurslardan samarali foydalanish orasida muvozanatni saqlash zarurligini asoslaydi. Budjet xarajatlarining maqsadli bo'lishi va soliqlar tuzilmasining raqobatbardosh iqtisod yaratishdagi o'rni mazkur asarda chuqur yoritilgan. Bu kitob iqtisodiy siyosatni shakllantirishda keng qo'llaniladigan nazariy va amaliy ko'rsatmalar bilan ajralib turadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fiskal siyosat davlatning iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatishida asosiy vosita bo'lib, u davlat xarajatlari va soliq siyosati orqali amalga oshiriladi. Davlat budjeti xarajatlarini oshirish orqali umumiy talabni ko'paytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini ishga solish va iqtisodiy sikllarni yumshatish mumkin. Soliqlar yordamida daromadlarni qayta taqsimlash, ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish va iqtisodiy o'sishga rag'bat berish mumkin. Progressiv soliq tizimi yuqori daromadli qatlamlardan ko'proq soliq olib, past daromadli qatlamlarga mo'ljallangan subsidiya va transferlarni qo'llab-quvvatlaydi. Soliq imtiyozlari, soliq chegirmalari va boshqa soliq stimullari biznes subyektlarini investitsiya kiritishga undaydi, shu bilan birga innovatsiyalar va texnologik rivojlanishni tezlashtiradi. Iqtisodiy susayish davrida budjet defitsitini vaqtincha oshirish va soliq yukini yengillashtirish, o'sish davrida esa xarajatlarni qisqartirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin. Davlatning budjet siyosati inflyatsiya bosimini kamaytirish, ishsizlik darajasini pasaytirish va iqtisodiy ishonchni oshirish maqsadida qo'llaniladi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va ilm-fan kabi sohalarga yo'naltirilgan davlat xarajatlari aholining hayot sifatini yaxshilaydi hamda uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga turtki beradi. Transport, energetika, telekommunikatsiya kabi sohalarga qaratilgan xarajatlarni ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va iqtisodiy integratsiyani mustahkamlaydi. Davlatning iqtisodiy siyosatida soliq stavkalari va soliq bazasini belgilash, shuningdek, progressiv yoki regressiv soliqlarni joriy etish orqali iqtisodiy faoliyatni boshqarish muhim ahamiyatga ega. Investitsiyalarni rag'batlantirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida beriladigan soliq chegirmalari va imtiyozlar iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Davlat o'z maqsadlariga erishish uchun qarz olish orqali moliyaviy resurslarni ko'paytirishi mumkin. Shu bilan birga, qarz yuki barqarorlikni buzmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan boshqarilishi zarur. Budjet defitsitlari va ortiqcha qarz yuki iqtisodiy muvozanatni saqlash uchun doimiy nazorat qilinishi lozim. Transfer to'lovlar, subsidiya va boshqa ijtimoiy dasturlar yordamida davlat aholi orasida daromad tengsizligini kamaytiradi va ijtimoiy adolatni ta'minlaydi. Bunday choralar iqtisodiy resurslarning teng taqsimlanishini ta'minlab, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

2008-yilgi moliyaviy inqiroz global iqtisodiyotga katta zarba berdi va mamlakatlarning fiskal siyosati qanchalik muhim ekanligini yana bir bor namoyon etdi. Fiskal siyosat davlatning soliqlar va xarajatlarni orqali iqtisodiyotni boshqarish vositasi bo'lib, inqiroz davrida uning to'g'ri qo'llanilishi iqtisodiy barqarorlik va tiklanish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. AQSh hukumati inqirozga qarshi keng ko'lamli iqtisodiy rag'batlantirish dasturlarini amalga oshirdi. Bu chora-tadbirlar iqtisodiy o'sishni tiklashda muhim rol o'ynadi. Yevropa Ittifoqi davlatlari esa inqirozga javoban qattiq tejamkorlik choralarini qo'lladilar. Bu chora-tadbirlar ba'zi hollarda iqtisodiy o'sishni sekinlashtirdi. Masalan, Gretsiya, Irlandiya va Portugaliya kabi davlatlar inqirozdan katta zarar ko'rdi. Gretsiyada vaziyat juda og'irlashdi va Yevropa Markaziy banki bu davlatlarga moliyaviy tejamkorlik choralarini ko'rish sharti bilan yordam ajratdi. Ushbu tajribalar fiskal siyosatning iqtisodiy inqirozlarni yengishda qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi. Davlatlar o'z iqtisodiyotlarini barqarorlashtirish va tiklash uchun soliqlar va davlat xarajatlarini samarali boshqarishlari zarur. Shuningdek, fiskal siyosatning moslashuvchanligi va vaziyatga mos ravishda tezkor choralar ko'rish qobiliyati ham katta ahamiyatga ega (1-jadval).

1-jadval. 2024-yil O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti xarajatlari (mlrd so'mda)¹.

Xarajat turlari	1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak	Yillik
Ijtimoiy xarajatlarni	33 919,7	40 147,5	33 752,0	44 528,5	152 347,6
- Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash	30 357,8	36 251,6	28 630,7	39 326,6	134 666,6
- Pensiya jamg'armasiga transfertlar	3 300,0	3 515,0	4 750,0	4 705,6	16 270,6
- Uy-joy dasturlarini moliyalashtirish	261,9	280,9	371,3	496,3	1 410,4
Iqtisodiyot xarajatlari	13 500,3	8 060,6	7 935,3	8 920,9	38 417,0
Investitsiya loyihalari va infratuzilma	3 397,7	6 461,2	7 799,1	10 824,2	28 482,2

¹ Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Davlat boshqaruvi, adliya va prokuratura	3 486,7	4 044,2	3 868,0	4 907,4	16 306,3
Sud organlari	355,1	419,0	405,9	442,9	1 662,9
Zaxira jamg'armalari	388,7	630,8	533,9	616,7	2 170,1
NNT va fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlash	325,9	285,2	224,4	437,5	1 323,3
Davlat qarzlariga xizmat ko'rsatish	2 490,6	4 492,4	2 658,9	4 895,5	14 537,4
Boshqa xarajatlar	12 424,5	14 888,4	12 390,3	16 016,1	55 719,3
Jami	70 339,6	79 429,3	69 567,7	91 589,6	310 926,2

Davlat budjeti va soliq siyosati iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasining 2024-yilgi iqtisodiy ko'rsatkichlari davlat budjeti va soliqlar orqali amalga oshirilgan fiskal siyosatning samaradorligini ko'rsatadi. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti (YaIM) joriy narxlarda 1 454 573,9 milliard so'mni tashkil etdi va 2023-yilning mos davriga nisbatan 6,5% ga o'sdi. Shu davrda aholining umumiy daromadlari 896,3 trillion so'mga yetdi, bu esa o'tgan yilga nisbatan 18,5% lik nominal o'sishni ko'rsatadi. Inflyatsiya ta'sirini hisobga olganda, real o'sish sur'ati 8,1% ni tashkil etdi.(1-rasm).

Aholi jon boshiga umumiy daromadlar
24,1
mln. so'm

Aholi jon boshiga umumiy daromadlarning nominal o'sish sur'ati
116,1 %

Aholi jon boshiga umumiy daromadlarning real o'sish sur'ati
105,9 %

1-rasm. Aholi jon boshiga umumiy daromadlar (2024-yilning yanvar-dekabr oylari bo'yicha)².

Budjet xarajatlarning qariyb yarmi (49%) ijtimoiy soha va aholini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Bu inson kapitalini rivojlantirish orqali uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga zamin yaratadi. Iqtisodiyot (12,4%) hamda investitsiya loyihalari va infratuzilma (9,2%) uchun ajratilgan mablag'lar iqtisodiy faollikni oshirish va yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi. Davlat qarzlarini to'lash uchun 4,7% ajratilishi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Umuman olganda, davlat budjeti xarajatlarning YaIM o'sishiga ijobiy ta'siri kuzatilmoqda. Xususan, xizmatlar ko'rsatish sohasida 7,7% o'sish qayd etilib, bu sohaning YaIM o'sishiga hissasi 3,3 foiz punktini tashkil etdi. Bu xizmatlar sohasiga yo'naltirilgan xarajatlarning samaradorligini ko'rsatadi. Soliq siyosati iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda asosiy vositalardan biridir. Soliq stavkalari, soliq imtiyozlari va soliq ma'muriyati orqali iqtisodiy faollikni oshirish mumkin. O'zbekistonda soliq tizimi takomillashtirilib, iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Davlat xarajatlarning samaradorligini oshirish va iqtisodiy o'sishga qo'shadigan hissasini kuchaytirish uchun mablag'larning maqsadli va samarali taqsimlanishi muhimdir. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil yanvar-dekabr oylarida aholi umumiy daromadlari 896,3 trillion so'mni tashkil etdi. Iste'mol narxlari indeksini hisobga olgan holda, real o'sish sur'ati 8,1% ga yetdi, bu esa 2023-yildagi 2,8% ko'rsatkichidan sezilarli darajada yuqori. Shu bilan birga, hududlar o'rtasida daromadlar tafovuti mavjud bo'lib, masalan, Toshkent shahrida jon boshiga daromad 60 594,4 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, Namangan viloyatida bu ko'rsatkich 16 849,0 ming so'mni tashkil etdi, ya'ni farq 3,6 baravarni tashkil etadi. 2025–2027-yillarga mo'ljallangan Fiskal strategiyada mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish uchun bir qator maqsadlar belgilangan:(2-rasm).

² Statistika ma'lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil tuzilgan.

2-rasm. 2025–2027-yillarga mo'ljallangan Fiskal strategiyada mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish uchun bir qator belgilangan maqsadlar³.

O'zbekiston Respublikasining 2025–2027-yillarga mo'ljallangan Fiskal strategiyasi mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishi, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va aholining farovonligini oshirishga yo'naltirilgan. Ushbu strategiya doirasida 2025-yilda yalpi ichki mahsulot (YAIM)ning 6% o'sishi kutilmoqda, bu esa O'zbekistonni o'rtacha daromadli davlatlar qatoriga qo'shilishiga zamin yaratadi. YAIM o'sishi sanoatda 6,1%, qishloq xo'jaligida 4,1% va bozor xizmatlarida 14,5% o'sish hisobiga ta'minlanishi rejalashtirilgan. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida, konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligini YAIMga nisbatan 3% dan oshirmaslik ko'zda tutilgan. Bu davlat moliyasining barqarorligini saqlash va ortiqcha qarz olishning oldini olishga qaratilgan. Shuningdek, davlat qarzining YAIMga nisbatan 50% dan oshmasligi ta'minlanadi, bu moliyaviy mustaqillikni saqlash va kelajak avlodlarga ortiqcha qarz yukini yuklamaslik uchun muhimdir. "Yashirin iqtisodiyot" ulushini qisqartirish orqali soliq tushumlarini oshirish va rasmiy iqtisodiyotning kengayishiga erishish maqsad qilingan. Bu esa davlat budjetiga qo'shimcha mablag'lar jalb qilish imkonini beradi. Bosqichma-bosqich "Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" amaliyotiga o'tish orqali davlat mablag'larining samarali va maqsadli sarflanishi ta'minlanadi, bu esa davlat xizmatlarining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Soliq va bojxona qonunchiligini Jahon Savdo Tashkiloti (JST) talablariga moslashtirish orqali xalqaro savdoni rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish ko'zda tutilgan. Bu esa mamlakatning global iqtisodiyotga integratsiyasini kuchaytiradi. Ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalariga ajratiladigan mablag'lar orqali inson kapitali rivojlanadi, bu esa uzoq muddatda iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, 2025–2027-yillarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish uchun muhim loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Umuman olganda, ushbu maqsadlar O'zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishi, moliyaviy barqarorlik va aholining farovonligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar majmuasini tashkil etadi. Ularning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirish va aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

3 Muallif izlanishlari asosida mustaqil tuzilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida davlat budjeti va soliq siyosati orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Kelgusida fiskal siyosat vositalarining samaradorligini oshirish, mablag'larning maqsadli va samarali taqsimlanishini ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishni yanada rag'batlantirish mumkin. Davlat budjeti va soliq siyosati iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim vositalar hisoblanadi. Kelgusida fiskal siyosatning samaradorligini oshirish uchun soliq tizimini soddalashtirish va optimallashtirish, davlat xarajatlarining samaradorligini oshirish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, soliq siyosatini xalqaro standartlarga moslashtirish hamda soliq bazasini kengaytirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, davlat budjeti va soliq siyosatini takomillashtirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va aholining farovonligini oshirishga erishish mumkin. Bu esa O'zbekiston Respublikasining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasiga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. - T.: «O'zbekiston», 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi PF-158-son "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida" Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. Raximov, Eshmurod. "Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash." MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT 3.1 (2025).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
5. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
6. Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
7. Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443.
8. Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries. *National Tax Journal*, 53(2), 299–322.
9. Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector* (3rd ed.). New York: W. W. Norton & Company.
10. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "O'ZBEKISTONDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI." TANQIDIY NAZAR, TAHLILIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR 1.5 (2025): 62-67.
11. Raximov, E. N. "GLOBALLASHUV SHAROITIDA EXPORTNI RAG'BATLANTIRISH VA MILLIY ISHLAB CHIQRISH RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI." O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 3 (2024): 499-505.
12. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "YASHIL IQTISODIYOT O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING DRAYVERI." (2024).
13. Rakhimov, Eshmurod Normurodovich. "Scientific-Theoretical and Practical Aspects of Increasing the Tax Potential in Ensuring the Economic Security of the Regions." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8 (2021): 216-226.
14. Avazkhodjaev, Salokhiddin, Nont Dhiensiri, and Eshmurod Rakhimov. "Effects of crude oil price uncertainty on fossil fuel production, clean energy consumption, and output growth: An empirical study of the US." *International Journal of Energy Economics and Policy* 14.6 (2024): 371-383.
15. Raximov, Eshmurod Normuradovich. "BY INCREASING EXPORT CAPACITY ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 2.1 (2025): 159-168.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100